

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 12-28.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):12-28.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.48-53:332.14
<https://doi.org/>

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ ДНР И ДРУГИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ)

Людмила Александровна Овчаренко¹, Анна Евгеньевна Щетинина²,
Вероника Андреевна Чепурко³

^{1,2,3}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹taponidhidas2012@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1289-2785>

²pr.anna@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0007-7712-0923>

³sabiratavel@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1687-5219>

Аннотация. В статье на основе рассмотрения синергетического эффекта в экономике региона вследствие эффективного использования туристско-рекреационного потенциала, а также традиционно сложившейся структуры региональной экономики и особенностей туристско-рекреационного потенциала Донецкого края выявлены предпосылки и обоснованы направления перспективного развития туризма и сферы гостеприимства в Донецкой Народной Республике. В статье конкретизирован вклад регионов Южного федерального округа Российской Федерации в развитие туризма, проведено сравнение потенциала Ростовской области и Донецкой Народной Республики, проанализированы организационно-экономические аспекты интеграции Донецкой Народной Республики и других исторических территорий Российской Федерации (Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области) в туристское пространство Российской Федерации, в том числе обоснованы направления создания уникального туристского предложения Донецкой Народной Республики и обоснована логическая схема алгоритма формирования туристско-рекреационного кластера Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: региональная экономика, развитие, туристско-рекреационный потенциал, туристско-рекреационный кластер, туризм, сфера гостеприимства

Для цитирования: Овчаренко Л. А., Щетинина А. Е., Чепурко В. А. Развитие региональной экономики на основе эффективного использования туристско-рекреационного потенциала (на примере ДНР и других исторических территорий РФ) // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 12-28. <https://doi.org/> .

Original article

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY BASED ON THE EFFECTIVE USE OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL (USING THE EXAMPLE OF THE DPR AND OTHER HISTORICAL TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Lyudmila A. Ovcharenko¹, Anna E. Shchetinina², Veronika A. Chepurko³

^{1,2,3}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹taponidhidas2012@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1289-2785>

²pr.anna@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0007-7712-0923>

³sabiratravel@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1687-5219>

Abstract. Based on the consideration of the synergistic effect on the economics of the region as a result of the efficient use of tourist and recreational potential and the consideration of the traditionally established structure of the regional economy of the Donetsk region, in the given article it is identified the prerequisites and justified the directions for the future development of tourism and hospitality in the Donetsk People's Republic (hereinafter referred to as the DPR). It is specified the contribution of the regions of the Southern Federal District of the Russian Federation to the development of tourism, compared the potential of the Rostov region and the DPR, analyzed the organizational and economic aspects of the integration of the DPR and other historical territories of the Russian Federation (Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporozhye regions) into the tourist space of the Russian Federation. It has been proposed a logical scheme of the development of a unique tourist offer of the DPR and substantiated the recommendations for the formation of the algorithm for the functioning of the tourist and recreational cluster of the Donetsk People's Republic.

Keywords: regional economics, development, tourist and recreational potential, tourist and recreational cluster, tourism, hospitality industry

For citation: Ovcharenko L. A., Shchetinina A. E., Chepurko V. A. Development of the regional economy based on the effective use of tourist and recreational potential (using the example of the DPR and other historical territories of the Russian Federation) // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):12-28. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

Развитие региональной экономики на основе эффективного использования туристско-рекреационного потенциала становится всё более актуальной задачей в условиях глобальных изменений и трансформаций, происходящих в экономике и обществе. Наличие в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) туристско-рекреационных природных ресурсов, историко-культурного наследия обуславливает возможность формирования конкурентоспособной туристической отрасли в регионе после завершения военного конфликта. Анализ традиционно сложившейся структуры экономики Донецкого края показывает, что промышленность, особенно металлургия и энергетика, занимает ведущие позиции. Тем не менее, для устойчивого экономического роста и диверсификации экономики региона необходимо активное развитие сферы туризма и гостеприимства, что связано не только с созданием новых рабочих мест и привлечением инвестиций, но и с улучшением качества жизни местных жителей.

В структуре экономического потенциала Донецкой области до 2014 г. значимое место занимала санаторно-курортная сфера, которую можно рассматривать как один из векторов развития туризма (лечебно-оздоровительный и рекреационный туризм), однако с начала военного конфликта даже данное направление практически нивелировалось вследствие потери контроля над значительной частью территории Донецкой Народной Республики. Актуальность проблемы развития региональной экономики на основе формирования устойчиво развивающейся сферы туризма и гостеприимства на основе эффективного использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала подтверждается, в том числе, необходимостью интеграции ДНР и других исторических территорий Российской Федерации (Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области) в единое туристическое пространство, что позволит сгенерировать синергетический эффект от развития туризма на экономику региона и повысить его привлекательность в глазах потенциальных туристов. В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты интеграции, а также практические меры, которые уже реализуются, планируются к реализации или необходимы для включения в стратегический план по созданию благоприятных условий для развития туристско-рекреационной сферы.

Различными аспектами развития региональной экономики на основе эффективного использования туристско-рекреационного потенциала занимались многие исследователи, среди них, например, Варивода В. С. [1], Галимова Л. И., Галимов Ш. Ш. [2], Беляева О. И., Борисова Т. Г., Гварлиани Т. Е. [3], Евстропьева О. В. [4], Коробейникова Е. В. [5], Котельников Д. А. [6], Крылов П. М. [7], Крюкова Е. М. Михалев И. В., Сахарчук Е. С. [8], Наумова О. Н. [9], Нюренбергер Л. Б., Мальгин А. В., Петренко Н. Е. [10], Полякова И. Е. [11].

Вместе с тем по завершении специальной военной операции в пределах Донецкой Народной Республики так же, как и на других исторических территориях России, актуальным станет вопрос эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в контексте социально-экономического развития и интеграции в туристское пространство РФ. Вышеуказанное является обоснованием целесообразности проведённого исследования.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является анализ предпосылок и обоснование направлений перспективного развития туризма и сферы гостеприимства (на примере ДНР и других исторических территорий РФ) в контексте эффективного использования туристско-рекреационного потенциала и развития региональной экономики, а также обоснование рекомендаций по формированию механизма функционирования туристско-рекреационного кластера в ДНР.

Задачи исследования:

выявить синергетический эффект эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в экономике региона;

изучить традиционную структуру региональной экономики Донецкого края и выявить предпосылки для развития туристической отрасли;

рассмотреть организационно-экономические аспекты интеграции ДНР и других исторических территорий в туристское пространство РФ;

обосновать направления формирования уникального туристского предложения на примере ДНР;

предложить логическую схему формирования механизма функционирования туристско-рекреационного кластера.

Методы исследования

В процессе исследования использовались следующие теоретические и эмпирические методы: сравнение, обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция. В частности, методы сравнения и обобщения, а также анализа и синтеза применялись при рассмотрении традиционной структуры экономики Донецкого края, выявлении предпосылок для развития туристической отрасли на основе эффективного использования туристско-рекреационного потенциала, разработке рекомендаций по формированию механизма функционирования туристско-рекреационного кластера. Методы индукции и дедукции использовались при анализе организационно-экономических аспектов интеграции ДНР и других исторических территорий в туристское пространство РФ, а также при обосновании направлений формирования уникального туристского предложения ДНР.

Результаты исследования и их обсуждение

Эффективное использование туристско-рекреационного потенциала играет ключевую роль в экономическом развитии и социальном благополучии регионов. Разнообразие ресурсов, доступных в каждом регионе, позволяет развивать различные виды туризма, что, в свою очередь, способствует созданию рабочих мест, увеличению доходов и улучшению качества жизни местного населения. На рисунке 1 продемонстрирован синергический эффект эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в экономике региона.

По мнению экспертов, в формировании, продвижении, реализации и обслуживании турпродукта задействованы 52 отрасли экономики [12], что является причиной социально-экономического эффекта туризма для региональной экономики: появляются новые рабочие места, создаются объекты досуга и отдыха, в регион приходит частный капитал, растут налоговые отчисления в региональные бюджеты.

Таким образом, эффективное использование туристско-рекреационного потенциала региона не только способствует его экономическому развитию, но и улучшает условия жизни местного населения. Разнообразие видов туризма, основанных на природных и промышленных ресурсах, способствует повышению устойчивости и динамичности экономики, качества жизни населения региона.

Уникальность ДНР как отдельной административно-территориальной единицы заключается в гармоничном сочетании природных, культурных и экономических факторов, которые определяют потенциал развития не только промышленного производства, но и туристско-рекреационной сферы. Использование туристско-рекреационного потенциала позволит не только привлекать туристов, но и развивать местные сообщества, обеспечивая устойчивое развитие региона в целом.

До начала военных действий Донецкая область была одним из ведущих промышленных регионов Украины, внося почти 20 % в общий ВВП страны. В период 2010-2013 гг. в регионе функционировало более трёх тысяч промышленных предприятий [13], которые обеспечивали 27,3 % и 23,3 % соответственно от общего объёма продукции и от экспорта товаров и услуг [13]. Однако в результате вооружённого конфликта и утраты контроля над территориями ДНР и ЛНР Украина потеряла не менее 10 % ВВП и 1/5 доходов от экспорта [14].

Экономика ДНР традиционно базируется на промышленности, включая металлургию, электроэнергетику и угледобычу, а также сельское хозяйство. Несмотря на разрушения, вызванные конфликтом, угольная, энергетическая, металлургическая и машиностроительная отрасли продолжают оставаться ключевыми для региона.

Рисунок 1 – Синергический эффект эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в экономике региона

Figure 1 – Synergistic effect of effective utilisation of tourism and recreational potential in the regional economy

Машиностроение в ДНР сосредоточено на производстве оборудования для основных промышленных секторов, таких как угольная, металлургическая и энергетическая отрасли, а также для агропромышленного и транспортного комплексов. В ДНР выпускаются бурильные и проходческие машины, холодильные и морозильные устройства, взрывозащищённые трансформаторы, вентиляторы, подъёмники, элеваторы и конвейеры.

Металлургический сектор включает в себя металлургические, коксохимические и металлообрабатывающие предприятия. Несмотря на сложности, отрасль постепенно восстанавливается. В 2021 г. семь крупнейших металлургических и коксохимических заводов ДНР и ЛНР (включая заводы в Енакиево, Макеевке, а также Стахановский и Алчевский комбинаты) были переданы частной компании Южный горно-металлургический комплекс, что позволило восстановить производственные процессы и сохранить рабочие места [14].

Энергетическая отрасль региона представлена, в основном, Старобешевской и Зуевской ТЭС [14].

Несмотря на негативные последствия конфликта, угольная промышленность продолжает играть важную роль в экономике региона. В Донбассе добывается коксующийся уголь для металлургии, энергетический уголь для генерации электроэнергии и антрацит, который находит применение в химической промышленности. Даже в условиях экономической блокады уголь из Донбасса экспортировался в Турцию, страны Ближнего Востока и Африки [13].

Районы, расположенные близко к линии фронта, подверглись значительным разрушениям, и некоторые шахты остаются под контролем Украины. Объёмы добычи угля в Донбассе составляют 23-24 миллионов тонн в год, из которых примерно 18 миллионов тонн – на территориях ДНР и ЛНР [13; 14]. Однако из-за конфликта объёмы производства угля сократились почти в три раза, что указывает на значительный потенциал для роста. Технологии угледобычи устарели, а оборудование на шахтах изношено на 80-85 % (в то время как средний уровень износа по России составляет 70 %) [13; 14]. Поэтому ключевой задачей для инвесторов является модернизация шахт и приобретение современного оборудования.

После распада СССР Украина получила развитое сельское хозяйство и связанные с ним отрасли экономики, в частности, пищевую промышленность, на которую приходится около 18 % от всего производства товаров [13; 14]. Достаточно развита также транспортная система, формирование которой в советское время было ориентировано не только на вывоз, но и на ввоз угля в регион (это связано с расположенными в ДНР обогатительными комбинатами).

Несмотря на высокий уровень развития промышленности и сельского хозяйства на момент распада СССР значимое место в структуре экономического потенциала Донецкой области занимала санаторно-курортная сфера. По количеству объектов туристско-рекреационной инфраструктуры регион занимал одно из лидирующих мест в Украине. Несмотря на то, что Донбасс считается индустриальным районом, природный потенциал региона создаёт предпосылки для развития сферы туризма и гостеприимства. На юге ДНР расположено Азовское море, а в прибрежных районах сконцентрированы базы отдыха, детские лагеря и санатории. Кроме этого, территория ДНР изрезана реками, их свыше ста (включая зоны, временно находящиеся под контролем Украины). Самой крупной рекой считается р. Северский Донец с такими притоками, как Лугань, Казенный Торец и Бахмутка. Крупными реками являются также Самара, Волчья, Крынка, Кальмиус и др. На берегах перечисленных рек располагаются пансионаты и базы отдыха. В настоящее время по причине ведения боевых действий туристско-рекреационная инфраструктура региона в значительной степени пострадала, однако оценить ущерб будет возможно только по завершении военных действий, поскольку значительная часть территории до сих пор находится под контролем ВСУ.

Территория ДНР с точки зрения природного туристско-рекреационного потенциала может быть разделена на две зоны:

1. Азовское побережье, характеризующееся уникальным приморским климатом, эндемичными степными ландшафтами и песчаными пляжами для развития санаторно-курортного отдыха и пляжного туризма.

Перспективы развития в данной зоне туристско-рекреационной инфраструктуры подтверждаются разработкой «Проекта инновационного развития Приазовья (побережья Азовского моря)» [15]. «К 2040 г. планируется создание 15 туристических кластеров, туристический поток в 15-16 млн отдыхающих преимущественно из России, Беларуси и Казахстана, создание более 650 тыс. объектов гостиничной инфраструктуры и более 170 тыс. рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства» [15; 16].

2. Хвойные и широколиственные леса в долине р. Северский Донец.

До военного конфликта с Украиной в данной зоне располагались кемпинги, гостиницы и базы отдыха с достаточно развитой туристско-рекреационной инфраструктурой. Проведение военных действий предопределило актуальность решения целого ряда проблем после завершения СВО: формирование новых лесных насаждений вместо вырубленных или уничтоженных; разминирование территорий; мониторинг туристской инфраструктуры с целью определения масштабов ущерба и инвестиций в формирование новой инфраструктуры.

Для развития туристической сферы новых регионов, включая ДНР, с целью повышения её значимости для экономики после завершения военного конфликта потребуются всесторонний подход, ориентированный на восстановление инфраструктуры, привлечение инвесторов и популяризацию региона как привлекательного с точки зрения туризма. В таблице 1 приведён перечень направлений, необходимых для эффективного развития туристической сферы.

Таблица 1 – Направления развития регионального туризма
 Table 1 – Directions of regional tourism development

Направления	Пояснения и детализация
БЛОК 1. Реконструкция и формирование туристской инфраструктуры	
Восстановление существующих и создание новых туристических объектов	Необходимо восстанавливать кемпинги, базы отдыха, пансионаты и санатории, которые функционировали до конфликта. Инвестиции в восстановление пляжей, зон отдыха и отелей на побережье Азовского моря могут создать основу для приёма значительного потока туристов
Реконструкция дорог и транспортных путей	Улучшение дорог, строительство современных магистралей и мостов, а также восстановление железнодорожного сообщения облегчит доступ к туристическим зонам и улучшит логистику в регионе
Обеспечение безопасности и разминирование	Необходимы масштабные мероприятия по разминированию, особенно вдоль Северского Донца и других рек, чтобы туристы могли безопасно посещать эти зоны
БЛОК 2. Развитие природного и культурного туризма	
Экотуризм и активный отдых	Наличие рек, водоёмов и лесных зон позволяет развивать экологический туризм и активный отдых, включая рыбалку, пешие походы, велопогулки, кемпинг и сплавы по рекам
Расширение сети особо охраняемых природных территорий	Поможет восстановить лесные массивы (в первую очередь в зонах ведения боевых действий), сохранить для будущих поколений уникальные ландшафты

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Направления	Пояснения и детализация
Историко-культурный и индустриальный туризм	Исторически выступая центром угледобычи и металлургии, регион может стать уникальной площадкой для развития индустриального туризма. Здесь сохранились объекты индустриальной архитектуры, шахты, рудники и другие места, связанные с промышленной историей региона. Восстановление шахт, заводов и промышленных объектов в качестве туристических достопримечательностей, проведение экскурсий на металлургические и коксохимические предприятия, демонстрация технологий и оборудования, создание музеев на месте закрытых шахт и заводов, интерактивные выставки и показ старых промышленных технологий – основа для формирования маршрутов индустриального туризма
БЛОК 3. <i>Формирование туристской инфраструктуры на Азовском побережье</i>	
Развитие пляжного туризма	Азовское побережье имеет хороший потенциал для организации пляжного отдыха. Если восстановить и развивать инфраструктуру на побережье Азовского моря, ДНР могла бы стать одним из популярных направлений пляжного отдыха для жителей соседних регионов. Строительство современных рекреационных комплексов, включая санаторно-курортные объекты, аквапарки и другая инфраструктура привлекут в регион значительные туристские потоки
Популяризация курортного отдыха и медицинского туризма	Восстановленные санатории и базы отдыха с лечебными грязями и минеральными источниками могли бы привлекать туристов, заинтересованных в оздоровительном отдыхе
БЛОК 4. <i>Развитие событийного и гастрономического туризма</i>	
Проведение фестивалей и праздников	Организация крупных фестивалей и культурных мероприятий согласно традициям региона (фестивали кулинарии, музыкальные и исторические реконструкции). Проведение фестивалей, реконструкций и мероприятий, посвященных важным историческим датам и событиям
Военная история и памятники	Донецкий регион имеет богатую историю, связанную с военными действиями. Создание музеев военной истории, восстановление памятников и объектов времён Второй мировой войны и современного конфликта, организация тематических туров
Развитие гастрономического туризма	Развитие гастрономического туризма через проведение фестивалей, создание гастрономических маршрутов, на которых туристы смогут пробовать местные хлебобулочные, кондитерские изделия и традиционные блюда, привлечёт тех, кто интересуется культурой и кулинарией. В ДНР можно организовывать туры по местным предприятиям пищевой направленности и фермерским хозяйствам, где туристы смогут попробовать продукцию, посмотреть, как она производится, и поучаствовать в мастер-классах

Окончание таблицы 1
 End of Table 1

Направления	Пояснения и детализация
БЛОК 5. Привлечение инвесторов и стимулирование местного предпринимательства	
Создание льготных условий для бизнеса	Введение льготных условий (налоговые преференции для инвесторов в туристическую отрасль) привлечёт инвестиции для восстановления и создания новых туристских объектов
Поддержка малого бизнеса и частных предпринимателей	Развитие частного сектора, особенно малого бизнеса в туристической сфере (мини-гостиницы, кафе, сувенирные лавки), создаст рабочие места и повысит туристскую привлекательность
БЛОК 6. Продвижение региона и маркетинг	
Целевая реклама и создание позитивного образа региона	Формирование позитивного имиджа региона, его демонстрация как безопасной и интересной туристской дестинации. Важно активно работать с медиа и соцсетями, сотрудничать с турагентствами
Создание туристических маршрутов и тематических туров	Разработка и продвижение туристических маршрутов (включая исторические туры, экологические тропы, экскурсии на промышленные объекты и базы отдыха) позволит удовлетворить запросы туристов с разными интересами

В условиях продолжения СВО, вплоть до урегулирования военно-политического конфликта с Украиной, преждевременно строить прогнозы, но проведение аналогий может помочь в формировании концепции развития данной сферы экономики. ДНР, также как и другие исторические территории, интегрируется в состав Южного федерального округа.

В Южном федеральном округе Российской Федерации Краснодарский край выступает флагманом отечественного туризма и лидером индекса туристической привлекательности. Данный регион обладает условиями для развития практически всех видов туризма, включая активный, культурно-познавательный, гастрономический, экстремальный, аграрный, экотуризм. В Краснодарском крае задача привлечения дополнительных туристов как таковая не стоит, речь идёт о выравнивании туристического потока между различными территориями и сезонами, что позволит смягчить последствия массового туризма и сезонности. Вместе с тем нельзя не отметить негативные последствия для туризма вследствие экологической катастрофы в Краснодарском крае, которая произошла 15 декабря 2024 г. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров, в результате которой свыше 3 тыс. тонн мазута вылилось в акваторию.

Ростовская область также поддерживает высокий уровень туристического потока и предлагает различные варианты для отдыха, несмотря на временное закрытие аэропорта. Объектами посещения выступает не только г. Ростов-на-Дону, но и важные приморские и культурно-исторические объекты, например, Азов и Таганрог. В 2024 г. Ростовская область вошла в число лидеров России по числу поездок внутреннего туризма по итогам летнего сезона [17].

Риски, связанные с проведением СВО, оказывают отрицательное влияние на туристические потоки в Крым и г. Севастополь.

Несмотря на сдерживающие факторы для развития туризма, рекреационный потенциал вышеприведённых регионов (таблица 2) позволяет прогнозировать рост их туристической привлекательности по мере стабилизации ситуации.

Таблица 2 – Индекс туристической привлекательности регионов России, входящих в состав Южного федерального округа [18]

Table 2 – Index of tourist attractiveness of Russian regions included in the Southern Federal District [18]

Рейтинг и наименование региона	Индекс
1 – Краснодарский край	0,61
2 – Ростовская область	0,41
3 – Республика Крым	0,39
4 – Севастополь	0,35
5 – Волгоградская область	0,35
6 – Астраханская область	0,35
7 – Республика Адыгея	0,34
8 – Республика Калмыкия	0,28

По оценкам экспертов, рейтинг во многом предопределён ёмкостью номерного фонда, поэтому регионы не так часто меняются местами и перечень из года в год традиционен. В перечень лидеров турпотока не вошёл Крым, что связано с обострением ситуации вследствие военного конфликта.

Туристско-рекреационный потенциал ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей достаточно высок, наличие выхода к побережью Азовского моря может стать базисом для приоритетного развития туристско-рекреационной сферы и инициирования серьёзных трансформационных процессов в экономике региона, имеющих, помимо экономического (доходы от туризма, рабочие места и др.), также социальный (повышение качества жизни населения) и экологический эффект (сохранение природного и историко-культурного наследия).

По природным характеристикам приморские курорты Ростовской области схожи с курортами Азовского побережья ДНР и других новых регионов РФ, однако ёмкость номерного фонда и качественные характеристики сервиса уступают таковым по Ростовской области. В таблице 3 приведены наиболее важные статистические данные по Ростовской области [19].

Таблица 3 – Значимые показатели развития туризма по Ростовской области

Table 3 – Significant indicators of tourism development in the Rostov region

№ пор.	Параметр оценки	2022	2023	2024
1	Оценка турпотока (по числу поездок), млн	1,99	1,97	4,0
2	Численность размещённых в коллективных средствах размещения лиц, тыс. чел.	731,3	916,4	-
3	Доходы от предоставляемых коллективными средствами размещения услуг, млн руб.	3797,6	5788,3	-

Данных по ДНР, связанных с вышепредставленными параметрами оценки, получить не представляется возможным ввиду отсутствия официальной статистики. Однако, согласно информации, предоставленной Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР, а именно показателям экономического и социального развития за 2013-2019 гг.,

количество обслуженных туристов за доковидный 2017 г., который по сравнению с ковидным периодом и периодом СВО имеет более высокие значения показателей, количество обслуженных в ДНР туристов составило 3 019 человек, в том числе 740 внутренних туристов.

Общее количество мест в коллективных средствах размещения в 2019 г. составляло 7 209 единиц против 627 390 мест по Ростовской области. При этом общая протяжённость Азовского побережья Ростовской области составляет около 380 километров [20], а протяжённость Азовского побережья ДНР – около 140 километров [21].

Если абстрагироваться от фактора пространственного распределения объектов отдыха по территории и условно принять, что объекты размещены линейно вдоль побережья Азовского моря, разница в туристско-рекреационной ёмкости на 1 километр побережья окажется огромной – более чем 1 500 мест на 1 километр побережья в коллективных средствах размещения Ростовской области против 50 мест на 1 км побережья в ДНР. Данная цифра подтверждает чрезвычайно низкий уровень использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала ДНР и свидетельствует о наличии значительного потенциала роста индустрии гостеприимства.

Туризм официально признан приоритетным направлением экономического развития в РФ. В 2023 г. внутренний туристический поток достиг 75 млн человек, а к 2030 г., как прогнозируют эксперты, данный показатель достигнет 140 млн [12]. Для реализации данных прогнозов в туризм и сферу гостеприимства в масштабе всей страны привлекают инвестиции, реализуются государственные и региональные программы по развитию и поддержке отрасли. Исторические территории РФ, к которым относятся ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, также являются объектами планирования по развитию массового туризма в РФ. В частности, ранее уже упоминалось о планах по освоению побережья Азовского моря и формированию всесезонного туристического кластера, по уровню развития туристической инфраструктуры, не уступающему известным российским курортам.

Интерес представляет направленность выделенных на восстановление туристической инфраструктуры в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях бюджетных средств. Так, в рамках национального проекта по туризму в 2024 г. часть выделенных средств Министерство экономического развития РФ предполагало направить на предоставление единой субсидии для четырёх регионов, оставшуюся часть – на строительство модульных гостиниц [12]. С этой целью был разработан план комплексного обновления и реконструкции объектов туризма в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях [12], реализация которого ведётся и в условиях продолжающейся СВО. На первом этапе представители туристской индустрии будут ориентироваться на межрегиональные туры для отдыхающих из Краснодарского края, г. Ростов-на-Дону, Крыма, но по мере стабилизации социально-экономической ситуации география туристских потоков расширится и на другие регионы [12].

По экспертным оценкам на Азовском побережье насчитывается около 900 гостиниц и здравниц, большинство из которых непригодны к круглогодичной работе, что является важнейшей преградой в контексте обеспечения значимости отрасли для экономики региона [12]. Строительные и ремонтные работы, обновление и приобретение современного оборудования, оформление прав на пользование туристско-рекреационными ресурсами (например, лечебные грязи и минеральные воды) – перечень задач, подлежащих реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Многие объекты туристской инфраструктуры в ДНР, Херсонской и Запорожской областях требуют серьёзных инвестиций. В туризме окупаемость имеет более сжатые сроки по сравнению с промышленным производством, по этой причине частный бизнес

готов вкладываться в инвестирование туристской инфраструктуры. По оценкам экспертов инвестиции в гостиничный сектор для курортов Азовского побережья коснутся в основном г. Мариуполя (ДНР), городов Бердянск и Приморск (Запорожская область) и некоторых приморских населённых пунктов Херсонской области. Интерес представляет дифференцированный подход к созданию рекреационных зон и формированию туристской инфраструктуры. Например, в Стратегии развития Приазовья до 2040 г. города Мариуполь и Бердянск рассматриваются как плацдарм для создания рекреационных зон-центров развития яхтинга, г. Приморск (Запорожская область) – как рекреационная зона, включающая уникальную песчаную Обиточную косу [22].

По мнению экспертов, природно-климатические условия Азовского побережья ДНР, Херсонской и Запорожской областей уступают Черноморскому побережью Крымского полуострова, по этой причине санатории не смогут конкурировать с крымскими учреждениями и будут востребованы как местные курорты и база для создания центров реабилитации участников СВО. Кроме этого, Азовское побережье ДНР, Херсонской и Запорожской областей может рассматриваться в качестве туристской дестинации для бюджетного отдыха и даже составить конкуренцию Крыму. При условии реализации проекта прокладки автомобильной дороги через Арбатскую стрелку станет возможна организация однодневных межрегиональных экскурсий из Крыма в Херсонскую область и наоборот [12; 23].

Строительство автотранспортных магистралей и железных дорог даёт импульс для экономического развития регионов и формирования туристических потоков. Например, на территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей завершено строительство железной дороги, которая связывает г. Ростов-на-Дону с Крымом (через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой и др.).

Показательно, что Министерство экономического развития России предложило ещё до завершения военных действий включить исторические территории РФ (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) в список приоритетных регионов для строительства гостиниц [22]. Предполагается предоставление субсидий на кредитные ставки инвесторам, намеревающимся возводить в регионе крупные отели категорий 3 и 4 звезды (особенно отели категории 3 звезды в силу бюджетности последних и ориентации на массового пользователя). Примечательно, что исторические территории РФ отнесены к первому приоритету, наравне с особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа [22].

По условиям Программы льготного кредитования гостиничного строительства инвесторам могут быть предоставлены кредиты с целью строительства или реконструкции отелей «не ниже 3 звезд, площадью от 5 тыс. м² или с номерным фондом от 120 номеров». Кроме этого, данная программа распространяется на санатории, что связано с высокой значимостью данного средства размещения для воспроизводства трудовых ресурсов и состояния здоровья населения в целом. Сумма кредита в рамках Программы льготного кредитования варьируется от 100 млн руб. до 70 млрд руб., срок кредитования составляет до 15 лет, ставка кредитования – 3-5 % годовых [22]. Для поддержки предпринимателей на исторических территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), аналогично другим регионам РФ, была создана Корпорация развития Донбасса, которая помимо прочих функций выполняет задачу интеграции новых регионов в единое пространство РФ, в том числе за счёт распространения на них всех действующих программ [22].

Для формирования эффективного туристско-рекреационного кластера в ДНР важно обеспечить взаимодействие различных организационно-экономических элементов кластера и инфраструктуры региона, которые будут взаимодополнять и усиливать друг друга. В таблице 4 представлен алгоритм формирования туристско-рекреационного кластера в ДНР.

Таблица 4 – Алгоритм формирования туристско-рекреационного кластера ДНР
 Table 4 – Algorithm for the formation of a tourism and recreation cluster in the DPR

1. Анализ и планирование		2. Создание инфраструктуры кластера		3. Формирование туристских продуктов	
Исследование туристического потенциала	Анализ природных, исторических, культурных и экономических ресурсов региона, выявление перспективных направлений для создания туристических продуктов	Развитие транспортной инфраструктуры	Восстановление дорог, железнодорожных линий, аэропортов и пунктов пропуска для улучшения транспортной доступности	Разработка и продвижение уникальных туристических маршрутов	Создание экскурсионных программ и тематических туров (например, индустриальный и экологический туризм), которые подчёркивают уникальность региона
Определение целевых туристических направлений	Определение основных видов туризма (эко-, промышленный, оздоровительный и культурно-познавательный) на основе анализа предпочтений туристов и конкурентных преимуществ региона	Реконструкция и строительство туристических объектов	Восстановление баз отдыха, санаториев, исторических и культурных памятников, создание новых мест для проживания и отдыха (отели, кемпинги, туристические базы)	Развитие экотуризма и рекреационных зон	Обустройство экологических троп и зон активного отдыха (сплавы, походы, кемпинги, рыбалка), создание условий для пляжного отдыха на Азовском побережье
Разработка стратегии	Формирование комплексной программы развития туризма с учётом нужд региона и особенностей туристических направлений	Создание сетевой инфраструктуры и связей	Построение современной сети интернет-коммуникаций, обеспечение зоны сотовой связи и удобных цифровых решений для туристов	Создание событийного календаря	Организация и продвижение мероприятий и фестивалей, направленных на популяризацию региона (музыкальные фестивали, исторические реконструкции, гастрономические фестивали)

Продолжение таблицы 4
 Continuation of Table 4

4. Привлечение инвестиций и поддержка бизнеса		5. Продвижение и маркетинг		6. Обеспечение качества и безопасности	
Создание льготных условий для инвесторов	Введение льгот, субсидий и налоговых преференций для компаний, готовых вкладываться в туристическую инфраструктуру, сервисы и объекты	Создание имиджа региона	Маркетинговая кампания по продвижению позитивного образа региона как безопасного и привлекательного туристического направления	Мониторинг безопасности и экологической чистоты	Обеспечение безопасности туристов, включая разминирование территорий и экологический мониторинг
Поддержка малого и среднего бизнеса	Программы для поддержки предпринимательства, стимулирующие создание кафе, ресторанов, гостиниц и сувенирных лавок, ориентированных на туристов	Цифровой маркетинг и рекламные кампании	Использование социальных сетей, туристических платформ и целевых рекламных акций для привлечения туристов и информирования о новых возможностях в регионе	Обучение и сертификация кадров	Программы обучения и сертификации для работников туристической отрасли (гиды, администраторы, работники гостиниц и ресторанов) для повышения уровня сервиса и соответствия международным стандартам
Формирование государственных и частных партнёрств	Вовлечение местных и международных инвесторов через государственные программы поддержки туризма и создание совместных предприятий	Сотрудничество с туроператорами и агентствами	Заключение договоров с туристическими агентствами для включения ДНР в популярные туристические маршруты	Система обратной связи и улучшения	Создание механизма сбора отзывов и предложений от туристов для постоянного улучшения туристического опыта и повышения привлекательности услуг
Результат: создание туристско-рекреационного кластера					

Таким образом, на выходе формируется комплексная туристическая экосистема, в которой все элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга, что обеспечивает реализацию следующих важных задач: повышение привлекательности региона для туристов и инвесторов; увеличение числа туристов и создание новых рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства; рост доходов региона за счёт налогов, туристических сборов и других поступлений от туризма; создание позитивного имиджа региона на национальном и международном уровне.

Выводы

Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем:

1. Выявлен синергический эффект эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в экономике региона.
2. Изучена традиционная структура региональной экономики Донецкого края и выявлены предпосылки для развития туристической отрасли.
3. Рассмотрены организационно-экономические аспекты интеграции ДНР и других исторических территорий в туристское пространство РФ.
4. Обоснованы направления формирования уникального туристского предложения на примере ДНР.
5. Предложена логическая схема формирования механизма функционирования туристско-рекреационного кластера.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработанных методических подходах и изложенных в исследовании практических рекомендациях. Они представляют собой методическую базу для разработки стратегии развития туризма и сферы гостеприимства в ДНР и других исторических территориях РФ, и могут быть использованы при формировании региональной экономической политики, стратегии развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также при разработке и совершенствовании законодательных актов, направленных на развитие туризма.

Стать значимым вектором экономического развития исторических территорий РФ, а именно ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, туризм и сфера гостеприимства могут в том случае, если их развитие базируется на реализации долгосрочных стратегий развития и учёте специфики конкретного региона, предусматривает формирование инновационной, ориентированной на круглогодичный цикл использования инфраструктуры, обеспечение высокого качества услуг и научно обоснованное использование историко-культурного и природного наследия. Интеграция ДНР и других исторических территорий РФ в туристскую сферу страны происходит на основе формирования законодательных, нормативно-правовых и организационно-управленческих предпосылок, практической реализации важнейших направлений, обеспечивающих интеграцию в социально-экономическое, инфраструктурное и информационное пространство РФ.

Список источников

1. Варивода В. С. Особенности пространственного развития регионов Российской Федерации: туристский аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2020. № 4(270). С. 15-24. EDN: CDAHNO.
2. Галимова Л. И., Галимов Ш. Ш. Особенности организационно-технического механизма управления туристско-рекреационным комплексом в Республике Татарстан // Russian Economic Bulletin. 2022. Т. 5, № 3. С. 95-99. EDN: MSFIDE.

3. Драйверы устойчивого развития туристских территорий / О. И. Беляева, Т. Г. Борисова, Т. Е. Гварлиани [и др.]. Москва: ООО «Директ-Медиа», 2023. 276 с. ISBN 978-5-4499-4085-8. <https://doi.org/10.23681/709220>. EDN: RMMHCS.

4. Евстропьева О. В. Региональные эффекты развития международной и национальной системы туризма (на примере Байкальского региона): специальность 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»: дисс. ... на соискание учёной степени д-ра географ. наук / Евстропьева Оксана Владимировна. 2021. 454 с. EDN: FHVRHE.

5. Коробейникова Е. В. Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2024. № 3(164). С. 527-532. <https://doi.org/10.34925/EIP.2024.164.3.100>. EDN: NFXCAA.

6. Котельников Д. А. Развитие туристской отрасли в регионах Российской Федерации: влияние пандемии и механизм восстановления // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, № 2. С. 124-139. <https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-2-124-139>. EDN: PQRAEA.

7. Крылов П. М. Рекреация и туризм в Сахалинской области: проблемы и перспективы развития с позиций территориального планирования // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2021. Т. 2, № 3(48). С. 33-44. <https://doi.org/10.51965/2076-7919-2021-2-3-33>. EDN: FHKBLV.

8. Крюкова Е. М. Михалев И. В., Сахарчук Е. С. Экономика туризма региона: качество туристских услуг (на примере Иркутской области) // Социальная политика и социология. 2022. Т. 21, № 3(144). С. 14-24. <https://doi.org/10.17922/2071-3665-2022-21-3-14-24>. EDN: RLQWYH.

9. Наумова О. Н. Туристско-рекреационный кластер как инновационная структура развития региональной экономики // Актуальные проблемы и стратегии развития сферы туризма и гостеприимства Самарской области: сборник материалов Международной межвузовской научно-практической конференции, Самара, 23 сентября 2023 года. Самара: ООО «Самарама», 2023. С. 159-171. EDN GFUTIA.

10. Нюренбергер Л. Б., Мальгин А. В., Петренко Н. Е. Региональные туристско-рекреационные кластеры: подходы к формированию и развитию // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 9. С. 3443-3454. <https://doi.org/10.18334/epp.13.9.118728>. EDN: ORKTCY.

11. Полякова И. Е. Роль социально-экономических туристских ресурсов в развитии регионального туризма (на примере Липецкой области) // Вопросы отраслевой экономики. 2023. № 2(2). С. 57-63. <https://doi.org/10.24888/2949-2793-2023-2-57-63>. EDN: SEKRCZ.

12. Свои берега. Чем новые регионы России привлекают туристов. URL: <https://regnum.ru/article/3879410?ysclid=m1an3xle7i62841494>.

13. Как устроена экономика Донецкой и Луганской народных республик – Российская газета. URL: <https://rg.ru/2022/02/23/kak-ustroena-ekonomika-doneckoj-i-luganskoj-narodnyh-respublik.html?ysclid=ltsivtz09o7i10282310>.

14. Промышленность Донецкой Народной Республики – Сетевое аналитическое СМИ «РЕПОСТ». URL: <https://repost.press/news/promyshlennost-doneckoj-narodnoj-respubliki?ysclid=ltsk8hv04q517143641>.

15. В Приазовье до 2040 года создадут туристические территории – Туризм / Интерфакс Россия. URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/v-priazove-do-2040-goda-sozdadut-turisticheskie-territorii>.

16. Новые морские курорты России | ПоКрыму.Ру | Дзен. URL: <https://dzen.ru/a/Y7k8zL7X9ndYuh1H?ysclid=m1amtvnj5u514702535>.

17. Дон вошёл в число лидеров РФ по турпотоку в летнем сезоне 2023 г. РБК (rbc.ru). URL: <https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/64ef1ad89a7947e81f8c72d6>.

18. Индекс туристической привлекательности регионов России. URL: <https://russiacb.com/upload/iblock/e98/46p8eqt8qvn1b3083o3bgreav9im0ex1.pdf>.

19. Росстат – Туризм (rosstat.gov.ru). URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>.

20. Азовское море – Радио Искатель (radioiskatel.ru). URL: <https://radioiskatel.ru/countries/russia/azovskoe-more/?ysclid=ltzlwjgott738080325>.

21. Географическое положение Донецкой области. URL: https://studopedia.ru/17_125493_geograficheskoe-polozhenie-donetskoj-oblasti.html?ysclid=ltzm6rejcq187516487.

22. На новых территориях собираются строить курорты, не дожидаясь окончания СВО. URL: <https://www.mk.ru/economics/2023/01/27/na-novykh-territoriyakh-sobirayutsya-stroit-kurorty-ne-dozhidayas-okonchaniya-svo.html?ysclid=m1anl7ndi1310378579>.

23. Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам – РИА Новости Крым, 23.10.2023. URL: <https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html?ysclid=m1amowrr2h242440904>.

Информация об авторах

Л. А. Овчаренко – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой туризма; сфера научных интересов: рекреация, туризм, региональная экономика;

А. Е. Щетинина – старший преподаватель;

В. А. Чепурко – преподаватель.

Information about the authors

L. A. Ovcharenko – Doctor of Science (Economy), Associate Professor;

A. E. Shchetinina – Senior Lecturer;

V. A. Chepurko – Teacher.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.04.2025; одобрена после рецензирования 21.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 11.04.2025; approved after reviewing 21.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.